

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUJJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиров Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич,
 “Masterbooks” МЧЖ директори
 E-mail: himmatjon@gmail.com

**НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ
 ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ**

For citation: Babadjanov Khimmat Khadjibaevich. THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF EXPERTISE OF DRAFT REGULATORY AND LEGAL ACTS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp. 5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054284>

АННОТАЦИЯ

Қонунчиликнинг мақсади норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тушунчасини, турларини, ушбу ҳужжатларнинг ўзаро юридик кучи ва нисбатини белгилашдан, шунингдек уларни режалаштириш, ташаббус қилиш, тайёрлаш, экспертизадан ўтказиш, қелишиш, қабул қилиш, эълон қилиш, уларнинг ижросини ташкил этишни таъминлаш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат. Қонунчилик экспертизаси эса ушбу жараёндаги муҳим институтлардан бири ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб, бугунги кунда норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари экспертизаси категорияси тадқиқотчи ва олимлар томонидан атрофлича илмий жиҳатдан тадқиқ қилинмоқда. Мазкур тушунча доирасида қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилмоқда. Шундан келиб чиқиб, мазкур илмиқ мақолада норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари экспертизаси тушунчасининг назарий-ҳуқуқий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қонун, норматив, экспертиза, давлат, ҳуқуқ, назария, қонунчилик.

Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич,
 Директор ООО “Masterbooks”,
 E-mail: himmatjon@gmail.com

**ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ**

АННОТАЦИЯ

Целью законодательства является определение понятия и видов нормативных правовых документов, юридической силы и взаимного уважения этих документов, а также регулирование отношений в области планирования, инициирования, подготовки, экспертизы, согласования, принятия, объявления. и обеспечение организации их исполнения.

Юридическая экспертиза является одним из важных институтов в этом процессе. Исходя из этого, сегодня категория экспертизы проектов нормативно-правовых документов исследуется с научной точки зрения исследователями и учеными. В рамках данной концепции разрабатываются предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и правоохранительной деятельности. На основе этого в данной научной статье произведен теоретико-правовой анализ понятия экспертизы проектов нормативно-правовых документов.
Ключевые слова: право, норма, экспертиза, государство, право, теория, законодательство.

Babadjanov Khimmat Khadjibaevich,
 Director of LLC “Masterbooks”
 E-mail: himmatjon@gmail.com

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF EXPERTISE OF DRAFT REGULATORY AND LEGAL ACTS

ANNOTATION

The purpose of legislation is to define the concept and types of regulatory legal documents, the legal force and mutual respect of these documents, as well as to regulate relations in the field of planning, initiation, preparation, examination, approval, adoption, announcement. and ensuring the organization of their implementation. Legal expertise is one of the important institutions in this process. Based on this, today the category of expertise of draft regulatory legal documents is studied from a scientific point of view by researchers and scientists. Within the framework of this concept, proposals and recommendations are developed to improve legislation and law enforcement. Based on this, this scientific article provides a theoretical and legal analysis of the concept of expertise of draft regulatory legal documents.

Keywords: law, norm, expertise, state, law, theory, legislation.

Норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар сифатини оширишда уларнинг илмий асосланганлигини ва давлатимиз олдида турган иқтисодий, ижтимоий масалалар билан узвий боғлиқлиги ҳамда юридик техника талабларига тўлиқ мувофиқлигини таъминлаш каби масалалар долзарб вазифалардан ҳисобланади. Ушбу вазифаларнинг амалга оширишда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини экспертиза қилиш муҳим аҳамият касб этади. Бинобарин, жамиятни янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этиш шароитида мавжуд қонун ҳужжатларини танқидий нуқтаи-назардан кўриб чиқиш, уларга бугунги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш, замон талабларига жавоб бермайдиган эски қонунларни бекор қилиш ва янгиларини яратиш, ундаги мавжуд бўшлиқларни бартараф этиш, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларининг сифатини янада ошириш зарурати пайдо бўлмоқда.

Шу жиҳатдан олганда, норматив – ҳуқуқий ҳужжатларни мукамал, янги ижтимоий муносабатлар кўлами ва даражасига мос равишда қабул қилиш жараёнида ҳуқуқий экспертиза институти муҳим аҳамият касб этади.

Бу борада ҳуқуқшунос олим Ў.Мухамедов ҳақли равишда эътироф этганидек, “Қонун ҳужжатлари лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизаси экспертизанинг асосий ва муҳим турларидан бири бўлиб, унинг кенг йўлга қўйилганлиги демократик ҳуқуқий давлатнинг конституциявий ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштиришга хизмат қилади”[1].

Норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизаси экспертизанинг асосий ва муҳим турларидан бири бўлиб, унинг кенг йўлга қўйилганлиги демократик ҳуқуқий давлатнинг конституциявий ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштиришга хизмат қилади. Норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизаси мураккаб, масъулиятли ва анча интеллектуал меҳнат талаб этадиган фаолият ҳисобланади. Ҳуқуқий экспертиза масаласи алоҳида категория ва институт сифатида давлат ва ҳуқуқ назарияси фани доирасида ўрганилади. Аммо ҳозирги кунга қадар мамлакатимиз фанида ҳуқуқий

экспертиза назарияси етарли даражада талқин этилмаган, бу бўйича амалга оширилган фундаментал тадқиқотлар деярли мавжуд эмас.

МДХга аъзо давлатлар тажрибасига мурожаат этадиган бўлсак, бу муаммо у ёки бу даражада ўрганилган. Жумладан, Н.В.Ралдугин томонидан 1998, 2001 йилларда нашр этилган “Қонун лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизаси” номли монографияда қонун лойиҳалари ҳуқуқий экспертизасининг тушунчаси, принциплари, мазмун-моҳияти, қонун лойиҳаси экспертизаси бўйича хулоса ҳақидаги масалалар ёритилган[2].

Ю.Сидельников экспертизанинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш тенденцияларини тадқиқ этган[3].

Шунингдек, В.Ю.Рагозин томонидан амалга оширилган номзодлик тадқиқотида ҳуқуқий экспертиза институти комплекс равишда қонун ижодкорлиги жараёнининг муҳим бир элементи сифатида кўриб чиқилган ҳамда хорижий мамлакатларнинг қонун лойиҳаларини ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш амалиёти тизимлаштирилган[4].

Шунингдек, мамлакатимиз ҳуқуқшунос олими Б.Д.Абдуллаев томонидан ҳимоя қилинган номзодлик диссертациясида Ўзбекистон ва чет элда ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи ҳамда ижро этувчи органларида қонун ҳужжатларини тайёрлаш ва қабул қилиш жараёнида экспертизанинг роли, ўрни, аҳамияти тўғрисидаги назарий қоидаларни қўллаш амалиётининг таҳлили асосида қонун лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизасини ўтказишнинг юридик табиати ҳамда ҳуқуқий механизмлари тадқиқ этилган[5].

Ҳуқуқшунос олим Ш.А.Сайдуллаев ҳуқуқдаги бўшлиқларни олдини олишда ҳуқуқий экспертизанинг ўрни ва аҳамияти билан боғлиқ жиҳатларни таҳлил этган[6].

Тегишли адабиётларни таҳлил қилар эканмиз, бунда “экспертиза”, “ҳуқуқий экспертиза”, “норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари экспертизаси”, “қонун лойиҳалари экспертизаси” каби тушунчалар ҳақида сўз боришини кўрамиз. “Экспертиза” сўзи лотинча “expertus”, яъни “синов” сўзидан[7] келиб чиққан бўлиб, у ечими турли соҳаларда махсус билимларга эга бўлишни талаб қилувчи муайян масалаларни мутахассис (эксперт) томонидан ўрганишни ёки бирон-бир масалани эксперт ёки экспертлар гуруҳи томонидан хулоса бериш учун кўриб чиқишни англатади[8].

Экспертиза деганда, шунингдек, маълум бир воқеа-ҳодиса, предмет ва бошқа объектив-субъектив омиллар ҳақидаги сон ҳамда сифат кўрсаткичларини аниқлаш, текшириш, ўрганиш ва баҳолаш билан боғлиқ интеллектуал фаолиятни ҳам тушуниш мумкин. Шу ўринда экспертиза жамият ҳаётининг турли соҳаларида амалга ошириладиган фаолият бўлганлиги боис, уни ижтимоий ва техник фанлар вакиллари ўз тадқиқотлари доирасида ўрганиб келаётганликларини таъкидлаш жоиз.

Айрим олимлар ҳар қандай фаолият тури доирасидаги тадқиқот тартиб-таомили сифатидаги экспертиза умумий тушунчасини таърифлашга ҳаракат қилганлар. Масалан, Ю.В.Сидельников экспертизани қисман ноаниқлик шароитида қабул қилинаётган қарорларни асослантириш учун материаллар тайёрлаш мақсадида экспертиза объектларини таҳлил қилиш ва (ёки) баҳолаш учун экспертларни жалб қилиш йўли билан амалга оширилувчи баҳолаш-таҳлил фаолияти сифатида таърифлайди[9].

Шунингдек, экспертиза масаласи турли хил ҳуқуқ соҳалари доирасида ҳам ҳуқуқшунос олимлар тадқиқотларининг предмети бўлиб келган. Мазкур магистрлик диссертацияси доирасида экспертиза юридик техниканинг муайян бир воситаси сифатида норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини яратишдаги ўрни билан боғлиқ масалалар тадқиқ этилади.

Тегишли юридик адабиётларни таҳлил қилар эканмиз, уларда ҳуқуқий экспертиза тушунчаси юзасидан турли хил ёндашувлар илгари сурилганлигининг гувоҳи бўламиз. Хусусан, Т. Абдусаттаровнинг фикрича, ҳуқуқий экспертиза деганда, юридик соҳада махсус билимга эга бўлган мутахассиснинг, натижаси хулоса тарзида расмийлаштириладиган, шу соҳадаги маълум бир аниқ масала юзасидан тадқиқоти тушунилади[10].

М.К.Нажимов ва Ш.А.Сайдуллаевлар томонидан нашр этилган “Қонунчилик техникаси” номли китобда ушбу тушунчага анча кенг таъриф берилган, яъни “ҳуқуқий экспертиза ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш, қабул қилиш ва амалда қўллаш жараёнида

юзга келувчи турли давлат ва нодавлат ташкилотлари, шунингдек, жисмоний шахсларнинг ўзаро муносабатлари мажмуини белгиловчи алоҳида институт ҳисобланади. Қисқаси, ҳуқуқий экспертиза – юридик ва жисмоний шахсларнинг қабул қилинган ҳуқуқий ҳужжат ёки унинг лойиҳаси бўйича унинг Конституция ва қонун ҳужжатларига, шунингдек, белгилаб қўйилган юридик техника қоидаларига мувофиқлиги нуқтаи назаридан ҳулоса бериш борасидаги фаолиятидир” [11].

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунга кўра, Норматив-ҳуқуқий ҳужжат қонунчиликка мувофиқ қабул қилинган, умуммажбурий давлат кўрсатмалари сифатида ҳуқуқий нормаларни белгилашга, ўзгартиришга ёки бекор қилишга қаратилган расмий ҳужжатдир. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қонунчилик ҳужжатлари бўлиб, улар Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигини ташкил этади. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари қонун ҳужжатларидир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, вазирликлар ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари қонуности ҳужжатларидир. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари энг муҳим ва барқарор ижтимоий муносабатларни тартибга солади ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан ёки референдум ўтказиш йўли билан қабул қилинади. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари конституциявий қонунлар тарзида қабул қилиниши мумкин. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилишини назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси қонунлари конституциявий қонунлар тарзида қабул қилинади. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ҳуқуқий принциплар ва нормаларни мустақамловчи, бирлаштирувчи, тизимлаштирувчи, шунингдек ижтимоий муносабатлар энг муҳим соҳасининг ҳуқуқий жиҳатдан комплекс тартибга солинишини таъминловчи кодекслар тарзида қабул қилиниши мумкин.

Ҳуқуқий экспертиза мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар бўйича ўтказилади. Ҳуқуқий экспертиза – қонунчилик ҳужжатлари лойиҳаларини Конституция, қонунлар ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқлиги даражаси, қонунчилик техникаси қоида-талабларига мослиги, ҳуқуқий нормаларнинг ўзаро боғланиши, комплекслиги ва уйғунлиги ҳолати ҳамда лойиҳадаги ўзаро ички зиддиятларни аниқлаш, текшириш ва баҳо беришга қаратилган фаолиятдир. Ҳуқуқий адабиётда таъкидланганидек, ҳуқуқий экспертиза тушунчаси жамият ва давлат ҳаётининг барча жабҳаларида кенг ва тор маънода эътироф этилади. Кенг маънода, ҳуқуқий экспертиза – давлат ҳокимиятининг қонунчилик, ижро этиш ва суд ҳокимияти тармоқларида ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган ҳуқуқий асосларни илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ этилиши тушунилади. Тор маънода эса, фақатгина қонунчилик ҳужжатларининг лойиҳалари юзасидан амалга ошириладиган экспертиза фаолияти назарда тутилади.

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунга кўра, Ҳуқуқий экспертиза жараёнида норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасининг Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига, унга нисбатан юқорироқ юридик кучга эга бўлган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга, юридик-техник жиҳатдан расмийлаштиришнинг талабларига мувофиқлиги, шу жумладан норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасида ҳавола қилувчи нормалар қўлланилишининг асослилиги ҳамда мақсадга мувофиқлиги текширилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизаси ишлаб чиқувчининг ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган органнинг юридик хизмати, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, унинг ҳудудий бўлинмалари ва бошқа ташкилотлар томонидан қонунчиликка мувофиқ ўтказилади. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизасини улар манфаатдор ташкилотлар билан келишилганидан ва бошқа турдаги экспертизалар амалга оширилганидан сўнг ўтказилади.

Мазкур Қонунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизасини, шу жумладан уларда коррупция

кўринишларини, бошқа ҳуқуқбузарликларни содир этиш учун шарт-шароитларни юзага келтирадиган, жисмоний ва юридик шахслар учун ортиқча маъмурий ва бошқа чекловларни жорий этадиган қоидалар ва нормалар бор-йўқлигини аниқлаш, шунингдек зарур бўлган нормаларни битта норматив-ҳуқуқий ҳужжатда акс эттирган ҳамда тегишли муносабатларни тартибга солувчи бошқа нормаларни бекор қилган ҳолда, қонунчиликни кодификация қилиш имконияти мавжудлиги нуқтаи назаридан ҳуқуқий экспертизасини ўтказди. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси қонунлари лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизасини амалга ошириш жараёнида бу лойиҳалар уларнинг тўғридан-тўғри амал қилиши ва уларда такрорловчи ёки Ўзбекистон Республикаси қонунлари лойиҳаларининг нормаларига зид бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мавжудлигини кейинчалик уларни бекор қилиш учун аниқлаш нуқтаи назаридан баҳоланиши шарт. Ҳуқуқий экспертиза яқунларига кўра Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан хулоса тақдим этилади. Вазирликлар ва идоралар норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг ҳуқуқий экспертизаси Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан амалга оширилади. Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорлари лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизаси Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг тегишли ҳудудий бўлинмалари томонидан амалга оширилади.

Ҳуқуқий экспертиза тушунчаси давлат ҳуқуқи ва назарияси фанининг “қонун ижодкорлиги”, “қонунчилик техникаси”, “қонунчиликни тизимлаштириш” каби бир қатор категориялари билан ўзаро алоқадор. Бу узвийлик ушбу назарий категорияларнинг айнан бир соҳа – қонунчилик фаолиятини ташкил этиши, бир-бирини тўлдириб келишида намоён бўлади. Ҳуқуқий экспертиза жараёнида қонун лойиҳасининг юридик техника талабларига нечоғлик мувофиқлиги аниқланса, норматив – ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш жараёнида эса ҳуқуқий экспертиза усулидан фойдаланиш орқали мавжуд такрорлар, ортиқча сўзлар, зиддиятлар лойиҳалардаги камчиликлар сифатида бартараф этилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ҳуқуқий экспертизасининг давлат курилиши ва жамият ҳаётидаги аҳамияти шубҳасиздир. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг экспертизаси конституциянинг устуворлигини таъминлашнинг муҳим кафолати бўлиб ҳисобланади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тайёрланиши, қабул қилиниши ҳамда ҳаётга татбиқ этилиши мумкин, лекин у ҳуқуқий бўлмаслиги мумкин. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ҳуқуқий бўлиши, унинг мазмунида адолат ва инсонпарварлик ғояларининг устуворлиги билан ифодаланади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқий экспертиза жараёнида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳасига қўйиладиган асосий талаб унинг ҳуқуқийлик, адолатлилик принципларига, Ўзбекистон Республикасининг Асосий қонуни нормаларига мувофиқлигини ўрганишдан иборат. Агар номувофиқлик аниқлангудек бўлса, экспертиза хулосасида уни бартараф этишга оид фикрлар баён этилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш қонун чиқарувчи, ижро этувчи ҳамда суд ҳокимиятлари ўртасида мувозанатни таъминлашга хизмат қилувчи муҳим фаолиятдир. Давлат ва ҳуқуқ назариясидан бизга маълумки, ҳокимиятлар тақсимланиши тамойилининг “бир-бирини тийиб туриш”, “қўллаб-қувватлаш”, “назорат қилиш” каби элементлари мавжуд. Ушбу элементларнинг оқилона ишлаши механизмида давлатнинг муҳим функцияларидан бири бўлган ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти алоҳида ўрин тутади. Давлат ҳокимияти олий органларининг бири томонидан ишлаб чиқилган ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини бошқа бири томонидан экспертизадан ўтказилиши холислик ҳамда адолатлилик гаровидир.

Ҳуқуқий экспертиза ўз навбатида, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ҳали лойиҳа ҳолатидаёқ мониторингини таъминлашга хизмат қилади. Бу билан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши учун ҳақиқатдан ҳам жамиятнинг у ёки бу соҳасида ижтимоий эҳтиёжлар мавжудми, ушбу соҳадаги муносабатлар айнан ҳуқуқ билан тартибга солиниши керакми, ёки бошқа ҳужжат асосида бошқариш мумкинми, каби саволларга ечим изланади.

Шу ўринда, ҳуқуқий экспертизани қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга субъектларнинг қонун лойиҳаларини сифатли тайёрлашдаги масъулиятини оширишга хизмат қиладиган муҳим мезон сифатида кўрсатиб ўтиш мумкин. Қонунчилик ташаббуси субъекти томонидан қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасига тақдим этилишидан олдин ёки кейин уни экспертизадан ўтказиш учун мутасадди органга тақдим этилади. Ҳуқуқий экспертизадан ўтказувчи ташкилот қонун лойиҳасини ҳар томонлама ҳуқуқий тафтиш қилиб, унинг натижасини ҳулоса тарзида қонун лойиҳасини юборган органга тақдим этади. Экспертлар билдирган тақлиф-мулоҳазалар қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектлари томонидан инобатга олинishi орқали қонун лойиҳаси янада такомиллаштирилади.

Таъкидлаш жоизки, экспертиза ўтказиш орқали норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг муҳокамасида кенг жамоатчиликнинг иштироки ҳам таъминланади. Бу демократиянинг муҳим белгиларидан биридир. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг қўмиталари қонун лойиҳаларини тайёрлаш ва уни экспертизадан ўтказиш жараёнига кенг жамоатчилик вакиллари, мутахассисларни, олимларни жалб этишлари мумкин.

Мавзуга оид қатор адабиётларни ушбу институтга берилган ёндашувларни умумлаштирган ҳолда қуйидаги ҳулосага келиш мумкин: норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг экспертизаси – қонун ҳужжатлари, фармон ва қарорлар ҳамда идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни экспертиза субъектлари (давлат ва нодавлат муассаса, ташкилотлар) томонидан Конституция, қонунлар ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқлиги даражаси, қонунчилик техникаси қоида-талабларига мослиги, ҳуқуқий нормаларнинг ўзаро боғланиши, республикамизда амалга оширилаётган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий ислохотлар йўналишларига мувофиқлиги, ҳуқуқий нормаларнинг комплекслиги ва уйғунлиги ҳолати ҳамда лойиҳадаги ўзаро ички зиддиятларни аниқлаш, текшириш ва баҳо беришга қаратилган интеллектуал фаолиятдир.

Мамлакатимизда қонун ижодкорлиги фаолиятининг самарадорлигини оширишда ҳуқуқий экспертиза субъектлари муҳим ўрин тутаяди. Шу сабабли, ҳуқуқий экспертиза субъектларининг ҳуқуқий мақомини очиқ бериш ва улар фаолиятини такомиллаштиришга оид жиҳатларни ёритиш долзарб масала ҳисобланади.

Жамият ҳаётининг бир қатор соҳаларидаги ўзгаришлар билан боғлиқ қонунчиликнинг жадал ривожланиши айрим ҳолларда амалдаги қонун ҳужжатларига зид бўлган кўплаб нормаларнинг вужудга келишига олиб келди. Мазкур ҳолат ўтказилаётган ислохотларнинг белгиланган мақсад ва вазифаларига эришиш учун бутун қонунчиликни тубдан қайта кўриб чиқиш заруриятини тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари, Ўзбекистон Республикасининг Президенти, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, вазирликлар ва идоралар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган органлар ёки мансабдор шахслардир. Фуқаролар Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг референдуми тўғрисида»ги Қонунида белгиланган тартибда ўтказиладиган референдум йўли билан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиши мумкин[12].

Маълумки, ҳуқуқий экспертиза парламент томонидан кўриб чиқиладиган барча қонун лойиҳалари бўйича, у ёки бу қонун лойиҳаси жамият ёки давлат ҳаётининг қайси жабҳалари, чунончи, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, ҳуқуқбузарликларга қарши кураш, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ҳаётнинг турли жиҳатлари, бюджет, молия масалалари ва ҳоказоларга тааллуқлилигидан қатъи назар, ўтказилади[13].

Шунингдек, экология қонунчилиги билан жорий этилган экологик экспертизанинг икки тури – давлат экология экспертизаси ва жамоат экология экспертизаси фарқланади. Шубҳа йўқки, қонун ҳужжатлари лойиҳалари турларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, улар экспертизасини ташкил этиш қонун ижодкорлиги фаолияти сифати ва самарадорлигини янада ошириш имконини беради. Экспертиза турлари, шакллари ва вазифалари ҳамда ҳозирги фан ва техника имкониятларига суянувчи эксперт технологиялари,

ранг-баранглигига қарамай, уларнинг ҳаммаси қонун доирасида амалга оширилиши ва эксперт фаолиятининг асосий принципларига бўйсунishi лозим [14]. Бўйсиз экспертизанинг замонавий даражасини ҳамда унинг ҳуқуқни қўллаш ва бошқарув фаолиятини оптималлаштириш воситаси сифатидаги самарадорлигини таъминлаш мумкин эмас.

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунга кўра, норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқувчининг ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган органнинг қарорига кўра иқтисодий, молиявий, илмий, лингвистик, экологик экспертизадан, шунингдек бошқа турдаги экспертизалардан ўтказилиши мумкин. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини тайёрлашда бевосита иштирок этмаган ташкилотлар ва (ёки) шахслар экспертлар сифатида жалб қилинади. Экспертиза ўтказиш учун олимлар ва мутахассислар, шу жумладан бошқа давлатлар ҳамда халқаро ташкилотлардан олимлар ва мутахассислар жалб этилиши мумкин. Экспертлар норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасига баҳо беришда мустақилдир ва экспертиза ўтказиш топшириғини берган органнинг нуқтаи назари билан боғлиқ бўлмайди. Экспертларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси бўйича хулосалари тавсия хусусиятига эга бўлиб, улар ишлаб чиқувчи ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган орган томонидан кўриб чиқилиши лозим. Хулосанинг инобатга олинмаган бандлари юзасидан тегишли тушунтиришлар берилган ҳолда маълумотнома тайёрланади.

Хулоса қилиб айтганда, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий соҳаларда амалга ошириладиган демократик ислохотларнинг ҳозирги тараққиёт босқичида норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалари экспертизаси институтининг татбиқ этилишига, ҳеч шубҳасиз, ҳуқуқий давлат барпо этишнинг муҳим омилларидан бири, мамлакатимиз парламентининг қонун лойиҳалаш ва қонунчилик фаолиятини такомиллаштириш, қабул қилинадиган қонунлар сифатини янада яхшилаш, уларнинг самарадорлигини ошириш, умуман олганда, қонун ижодкорлиги борасидаги ишнинг сифатини кескин ошириш воситаси сифатида қаралиши лозим.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Муҳамедов Ў. Қонун ҳужжатлари лойиҳалари экспертизасининг назарий ва амалий муаммолари // “Қонунчилик ҳужжатларини экспертиза қилиш муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий семинар материаллари / Масъул муҳаррир Ф.Отахонов. – Т.:ТДЮИ, 2005. –Б.7. (Mukhamedov Ў. Legal expertise of draft federal laws. - М.: Moscow State University Publishing House, 2001. - 80 p.)
2. Ралдугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 80 с. (Raldugin N.V. Legal examination of draft federal laws. – М.: Moscow State University Publishing House, 2001. – 80 p.)
3. Сидельников Ю. Экспертиза: состояние и тенденции развития // Мировая экономика и международные отношения. 1997. -№ 2. (Sidelnikov Yu. Expertise: status and development trends // World Economy and International Relations. 1997. - № 2.)
4. Рагозин В.Ю. Правовая экспертиза законопроектов в Российской Федерации. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: 1998. (Ragozin V.Yu. Legal examination of draft laws in the Russian Federation. Abstract of Cand. of Law. Sciences. – М.: 1998)
5. Абдуллаев Б.Д. Ўзбекистон Республикасида қонун ҳужжатлари ҳуқуқий экспертизасини такомиллаштириш муаммолари. Юридик фан. номз. дисс.... Автореферати. – Т.: ТДЮУ, 2010. -24 б. (Ragozin V. Yu. Legal examination of draft laws in the Russian Federation. Abstract of Cand. of Law. Sciences. - М.: 1998)
6. Сайдуллаев Ш.А. Ҳуқуқдаги бўшлиқлар: назарий-ҳуқуқий муаммолар. Юридик фан. номз. дисс.... Автореферати. – Т.:ТДЮИ, 2011. – 26 б. (Saydullaev Sh.A. Gaps in law: theoretical and legal problems. Legal science. name diss.... Abstract. - Т.:TDYuI, 2011. - 26 p)
7. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. – М.: Юридическая литература, 1989. – С.67. (Bartoszek M. Roman law: concepts, terms, definitions. – М.: Legal Literature, 1989. – P.67.)

8. Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. 3-е изд. – М., 1995. – С.330. (Tikhomirov M.Yu. Legal Encyclopedia. 3rd ed. – M., 1995. – P.330.)
9. Сидельников Ю.В. Экспертиза: состояние и тенденция развития // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. -№ 2. – С.23. (Sidelnikov Yu.V. Expertise: status and development trends // World Economy and International Relations. – 1997. -№ 2. – P.23.)
10. Абдусаттаров Т. Ҳуқуқий экспертиза тушунчаси ва моҳияти // Қонунчилик ҳужжатларини экспертиза қилиш муаммолари. Илмий-амалий семинар материаллари / Масъул муҳаррир Ф.Отахонов. – Т.:ТДЮИ, 2005. –Б.44. (Abdusattarov T. Concept and essence of legal examination // Problems of examination of legislative documents. Materials of the scientific-practical seminar / Responsible editor F.Otakhanov. - T.: TDYuI, 2005. - P.44.)
11. Нажимов М.К., Сайдуллаев Ш.А. Қонунчилик техникаси. Ўқув қўлланма. Қайта ишланган ва тўлдирилган 2-нашр. –Т.: ТДЮИ, 2009. – Б.129. (Najimov M.K., Saydullaev Sh.A. Legislative technique. Study guide. Revised and Completed 2nd Edition. -T.: TDYuI, 2009. - P.129.)
12. <https://lex.uz/docs/5378966>
13. Сидельников Ю. Экспертиза: состояние и тенденции развития // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. -№ 2. –С. 89. (Sidelnikov Yu. Expertise: status and development trends // World Economy and International Relations. - 1997. - No. 2. - P. 89.)
14. Муҳамедов Ў. Қонун ҳужжатлари лойиҳалари экспертизасининг назарий ва амалий муаммолари // «Қонунчилик ҳужжатларини экспертиза қилиш муаммолари» мавзусидаги илмий-амалий семинар материаллари / Масъул муҳаррир: Ф.Ҳ.Отахонов. – Т.: ТДЮИ, 2005. – Б.6-7. (Muhamedov U. Theoretical and practical problems of expertise of legal documents // Materials of scientific and practical seminar on "Problems of expertise of legislative documents" / Responsible editor: F.H. Otakhonov. - T.: TDYuI, 2005. - P.6-7.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000